

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

APLICABILIDADE DO CANSAT NO RAMO DE NAVAL

Felipe Vieira Rebello^{1*}, Flávio Marques Da Silva Pinto¹, Carlos Alberto Alves Lemos¹

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*E-mail principal: devfa.uerjzo@gmail.com

Palavras-chave: CanSat. Naval. Tecnologia. Meteorologia. Desenvolvimento.

Resumo:

O CanSat, abreviação de "Lata e Satélite", em inglês, é um modelo de satélite em escala reduzida que é composto de sensores e podendo ser transportado por drones e /ou lançado por foguetes. Na esfera naval, tem aplicabilidade em sistemas de emergência, proporcionando suporte adicional aos sistemas de controle como uma solução de backup. Caracteriza-se por sua natureza de baixo custo, dimensões reduzidas e adaptabilidade, oferecendo uma abordagem flexível para diversas finalidades marítimas.

A metodologia aplicada para sua implementação envolve o desenvolvimento de sensores específicos para monitorar variáveis cruciais para a navegação, como a pressão atmosférica e a localização geográfica. O objetivo principal deste trabalho é aprimorar a segurança e a eficiência das operações navais, fornecendo dados em tempo real para a tomada de decisões estratégicas, tornando-o uma ferramenta valiosa para aplicações navais em situações de emergência e monitoramento contínuo.